

XXVI JORNADAS
LUSO-ESPAÑOLAS

GESTÃO CIENTÍFICA

Competitividade das Regiões Transfronteiriças

IDANHA-A-NOVA, 3 A 6 DE FEVEREIRO DE 2016
ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO DE IDANHA-A-NOVA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

INTRODUÇÃO

Título

- XXVI Jornadas Luso-Espanholas de Gestão Científica - Competitividade das Regiões Transfronteiriças

Diretoras

- Ana Rita Garcia
- Sara Brito Filipe

Editores

- Cristina Fernandes
- Cristina Estevão
- George Ramos
- Pedro Carvalho

Propriedade

- Instituto Politécnico de Castelo Branco
- Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova

Edição

- RVJ - Editores, Lda

Contatos: Av. do Brasil n.º 4 r/c - Apartado 262 - 6000-909 Castelo Branco, Tel: 272 324 645 Telm: 965 315 233 www.rvj.pt Email: rvj@rvj.pt

Conceção

- Netsigma, Consultoria e Formação informática, Lda.

Contatos: Rua Dr. João Mourato Grave, L154 loja Esq., 6000-241 Castelo Branco, Tel:272 339 230

Produção CD

- MPO, Lda

Autor da imagem gráfica das jornadas

- Nuno Capelo

Imagens

- Maria José Filipe
- Nuno Capelo

Tiragem

- 400 Exemplares

Ano

- fevereiro de 2016

<< Voltar

Título

- XXVI Jornadas Luso-Espanholas de Gestão Científica - *Competitividade das Regiões Transfronteiriças*

Diretoras

- Ana Rita Garcia
- Sara Brito Filipe

Editores

- Cristina Fernandes
- Cristina Estevão
- George Ramos
- Pedro Carvalho

Propriedade

- Instituto Politécnico de Castelo Branco
- Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova

Design

- Carine Pires
- RVJ - Editores

Edição

- RVJ - Editores, Lda / Av. do Brasil n.º 4 r/c - Apartado 262 - 6000-909 Castelo Branco
- Tel: 272 324 645 Telm: 965 315 233 www.rvj.pt Email: rvj@rvj.pt

Autor da imagem gráfica das jornadas

- Nuno Capelo

Imagens

- Maria José Filipe
- Nuno Capelo

Tiragem

- 400 Exemplares

ISBN

- 978-989-8289-60-5

Depósito Legal

- 403943/16

Ano

- fevereiro de 2016

ACTIVOS BIOLÓGICOS E RESPONSABILIDADE SOCIAL: O CASO DO SETOR APÍCOLA.

Sofia Ramos (ramosg.sofia@gmail.com)

Rute Abreu (ra@ipg.pt)

Unidade de Investigação para o Desenvolvimento do Interior & Instituto Politécnico da Guarda
Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 50, 6300-559 Guarda, Portugal

José Ángel Pérez López (jangel@us.es)

Universidad de Sevilla
Calle S. Fernando, 4, 41004-Sevilla, España

RESUMO

O turismo sustentável está, gradualmente, a delinear novas estratégias de atuação, acompanhando as mudanças com grande heterogeneidade de resultados, pese embora uma certa morosidade na sua concretização. Um dos exemplos é a criação de uma unidade apícola que preserva os ecossistemas através da ação polinizadora das abelhas, sendo um estímulo à sustentabilidade face à diversidade de atividades agrícolas, contrariando a atual tendência depressiva e considerando uma condição evolutiva excecional para o desenvolvimento local. Metodologicamente procede-se à revisão da literatura sobre o setor, em geral, e a unidade apícola, em particular, tendo sido essencial a análise de conteúdo, com vista a inferir, de modo replicado (Krippendorff, 2004), que o reconhecimento do meio envolvente externo na viabilidade pode conduzir a uma melhor avaliação do desempenho dessa unidade, sendo indiscutível que quaisquer ações que a mesma empreenda terá efeitos, não só em si própria, mas no meio envolvente externo em que se posiciona.

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade; Turismo rural; Viabilidade; Unidade Apícola.

Abstract

The tourism sustainable shows, gradually to design new strategies for action, following the changes with great heterogeneity of results, despite some delays in its implementation and research show that create a bee unit preserves the ecosystems through polarization by the bees, being the stimulus of profitability through the diversity of agricultural products, contradicting the current depressive tendencies and considered one exceptional evolutionary conditions for the local development. Methodologically, it proceeds to literature review on the rural sector, in general, and the beekeeping unit, in particular, was essential content analysis in order to infer, and to replicate (Krippendorff, 2004) that the recognition of the assessment in the external environment that can lead to better evaluate the performance of this unit is no doubt that any actions that will undertake the same effects, not only in itself but in the external environment in which it stands.

Key words: Sustainability; Rural tourism; Assessment; Beekeeping Unit.

1. INTRODUÇÃO

A atividade apícola contribui, isolada ou associada à atividade turística, para a viabilidade de unidades instaladas em comunidades, resistindo às dificuldades económicas através da sua expansão pelo Mundo, bem como, desempenha um papel relevante na sustentabilidade de uma exploração agrícola, bem como constitui uma fonte de rendimento para o agricultor, em simultâneo, desenvolve-se como um ponto de equilíbrio entre o impacto social e ambiental de uma região.

Esta investigação explora a responsabilidade social através do caso do sector apícola, abrangendo a sua sustentabilidade com várias preocupações ao nível dos recursos humanos, da tecnologia, da gestão ambiental e do apoio ao desenvolvimento de empresas de base local, bem como a todos os stakeholders (Michelson & Walsch, 2004). Assim, a sustentabilidade explora a vertente económica, porque garante a viabilidade económica e financeira, gerando rendimento e emprego; a vertente social, porque contribui para a diminuição de assimetrias regionais, garantindo maior equidade; e a vertente ambiental, porque defende a conservação dos ecossistemas, com respeito pelos recursos e o valor natural num contexto de biodiversidade (Khan et al., 2009).

Assim, neste contexto, a apicultura não é apenas uma atividade de simples fabrico de mel. A mesma exige que os sistemas de informação contabilística permaneçam centrados nas ações da atividade económica propriamente dita, não ignorando os efeitos da mesma no seu meio envolvente externo. Por exemplo, as alterações na economia e no comércio mundial exigem novos processos de transformação tecnológica e económica.

Nesta medida, sobrevém a contabilidade, na perspetiva social, que reconhece o impacto das atividades da organização no meio envolvente externo, sugerindo que um dos seus papéis é o reporte de informação, preocupando-se com a performance social do negócio, enquanto membro da sociedade, em geral. Parece evidente que na literatura se destaque Ackerman (1975), segundo o qual, as grandes empresas reconheciam a necessidade de se adaptarem a um novo ambiente social com implicações contabilísticas ao nível da comunidade, mas a orientação do negócio para resultados financeiros estava a inibi-las de dar essa resposta social. Também McDonald e Puxty (1979) defendiam que as empresas não são mais instrumentos exclusivos dos acionistas, no entanto, como existem dentro da sociedade e têm responsabilidades perante ela, há um movimento conducente a uma maior responsabilização das organizações em termos informativos.

A investigação examina as diferentes variáveis da viabilidade numa unidade apícola baseada num conjunto de informações constante no sistema de informação contabilístico, dado que o reconhecimento do meio envolvente externo na contabilidade pode conduzir a uma melhor avaliação do desempenho dessa unidade, sendo indiscutível que quaisquer ações que a mesma empreenda terão efeitos, não só em si própria, mas também no meio envolvente em que se posiciona (Crowther et al., 2003).

A preservação dessas diferenças é, fundamental, deve permitir a realização de uma avaliação comparativa procurando, com esta investigação dar resposta a uma questão:

A unidade apícola contribui do ponto de vista dos ativos biológicos para a responsabilidade social?

Nesta medida, [Krippendorff \(2004\)](#) foi essencial a análise de conteúdo da literatura baseada em fontes documentais e estatísticas sobre o setor e as unidades apícolas ao permitir inferir de modo replicado e válido que o reconhecimento do meio envolvente externo na viabilidade pode conduzir a uma melhor avaliação do desempenho dessa unidade apícola e é indiscutível que quaisquer ações que a mesma empreenda terá efeitos, não só em si própria, mas também no meio envolvente externo em que se posiciona ([Crowther et al., 2003](#)). Os autores dão ênfase a preservação da biodiversidade no mesmo nível do desenvolvimento das comunidades do interior de Portugal assegurando no novo quadro político para o turismo europeu: a competitividade, a sustentabilidade e a sua promoção.

Esta investigação é estruturada em quatro partes que definem uma série de desafios. Esta primeira é a introdução com definição das duas questões objeto de investigação e respetivas especificidades da pesquisa, da metodologia e análise de dados do setor apícola. Na segunda parte aborda-se a viabilidade económica e financeira da unidade apícola e a sua contribuição para o turismo sustentável. Na terceira parte é abordada a questão do enquadramento da unidade apícola numa política fundamentada para o turismo sustentável, assumindo importância a análise da viabilidade, bem como as estatísticas. Para finalizar, discutem-se as conclusões da investigação, bem como as limitações da mesma, com as recomendações futuras.

2. VIABILIDADE DE UMA UNIDADE APÍCOLA

A viabilidade de uma unidade apícola é fundamental numa avaliação do projeto de investimento, de modo a perceber todos os procedimentos adequados à análise de mercado, tendo como etapas metodológicas:

- a pesquisa e respetiva revisão da literatura sobre desenho de projetos de investimento e análise da sua viabilidade ([FAOUN, 1993](#); [Kurowki & Sussman, 2011](#));
- a conjugação da literatura e integração empírica no tema, enquadrando o sector apícola, a sua história, as suas normas e legislação aplicada, bem como todas as especificidades ([Hilmi et al., 2012](#));
- a pesquisa das medidas a aplicar e a seleção dos fatores estratégicos de uma unidade apícola, relativas ao processo de marketing, processamentos dos produtos e fornecimentos de materiais ([Azeitão & Roberto, 2010](#));
- a análise da relação entre as atividades de administração, gestão e planeamento, para que seja possível criar um projeto de sucesso, relacionando as vantagens dos incentivos disponíveis como reforço no desenvolvimento dos objetivos ([Barros et al., 2009](#); [Bicho, 2009](#));
- a pesquisa da literatura necessária para estudar a viabilidade económica e financeira da unidade apícola, no que diz respeito aos critérios de avaliação financeira ([Pike & Neale, 1999](#); [Vernimmen et al., 2009](#));
- e a redação de conclusões após a complementaridade da análise teórica com a empírica estudada por diversos autores.

Segundo [Park \(2009\)](#), a responsabilidade social inicia-se com base num acordo realizado entre a empresa com a sociedade, tendo em conta que a participação da empresa vai além do que apenas gerar empregos, impostos e lucros. Assim, o equilíbrio da empresa dentro do ecossistema social depende inicialmente de uma atuação responsável e ética em todas as vertentes, bem como fomentar uma harmonização entre o equilíbrio ecológico com o crescimento económico e desenvolvimento social.

A responsabilidade social emerge como uma ferramenta para tornar o desenvolvimento da unidade apícola como mais integrada na sua comunidade, tendo em conta que essa empresa deve ser socialmente responsável (Thomas & Simerly, 1994) e com maior capacidade de integrar os interesses de todas as partes, tais como: acionistas, funcionários, prestadores de serviços, fornecedores, consumidores, governo, em particular, e a sociedade, em geral (Ogan & Ziebart, 1991), como forma de incorporar o planeamento das suas atividades para alcançar os objetivos dos acionistas e proprietários.

A responsabilidade social numa unidade apícola deve adotar um modelo de gestão de negócios, de forma a permitir a consciência do seu compromisso social de coresponsabilidade no desenvolvimento social e humano, tal como defendem Banerjee (2001), Waddock (2002) e Waldman et al. (2006). Desta forma planejar a atividade económica suportada num ativo biológico como são as abelhas, implica preservar e respeitar os interesses dos diferentes stakeholders, introduzindo-os no planeamento de forma a operacionalizar a suas decisões mais sustentáveis. Assim, Reis (2007) refere:

“Não restam dúvidas de que se trata de uma mudança significativa, pois, há poucas décadas, havia a ideia de que as empresas privadas deveriam prestar contas somente a seus accionistas e produzir lucros”.

Desta forma, a avaliação do impacto da responsabilidade social numa unidade apícola é, fundamental, através do controlo de indicadores (económicos, ambientais e sociais) que possibilitam essa mesma análise no quadro de certificações de responsabilidade social, isto é, NP EN ISO 26000 (ISO, 2010), NP 4469-1: 2008 (IPQ, 2008) e NP 4469-2: 2010 (IPQ, 2010) para que os stakeholders, de modo sustentado, avaliem a viabilidade.

Assim, a viabilidade da unidade apícola pode ser obtida através de uma avaliação de um projeto de investimento realizado com base nas demonstrações financeiras, onde se justificam os dados necessários para obter conclusões. Este tem como objetivo principal fornecer dados, que permita prever o futuro na tomada de decisão de gestão, sendo por isso elaboradas demonstrações financeiras que são retiradas as informações que irão ter uma imagem transparente, verdadeira e apropriada do relato financeiro do projeto de investimento. Para a sua elaboração, ter-se-á em consideração a estrutura contabilística existente e da qual é retirada a informação, sendo que as rubricas que a compõem devem sofrer uma redenominação, definição de valorimetria (método de mensuração) e adaptação de acordo com a tipologia do negócio agrícola. (Encarnação, 2009)

Figura 1 – Demonstrações financeiras previsionais da unidade apícola

Fonte: Ramos (2014)

Na Figura 1 são apresentadas as demonstrações financeiras previsionais obrigatórias para análise de uma unidade apícola, como projeto de investimento. Contudo, o novo normativo contábilístico prevê ainda que um conjunto completo deve incluir uma demonstração das alterações no capital próprio, uma demonstração dos fluxos de caixa e um anexo em que se divulguem as bases de preparação e políticas contábilísticas adotadas e outras divulgações demonstração dos resultados por funções (MFAP, 2015b). Neste artigo não serão objeto de análise porque limitações da sua extensão.

A primeira demonstração financeira – balanço - proporciona informação sobre a posição financeira da unidade apícola, enquanto entidade promotora de um projeto de investimento numa determinada data. Por um lado, devem ser conjugados ativos, como recursos controlado por essa unidade apícola resultado de acontecimentos passados e do qual se espera que obtenham benefícios económicos futuros. Por outro lado, suportado em passivos e capitais próprios, dos quais decorrem obrigações presentes para a unidade apícola (MFAP, 2015a).

No que diz respeito ao reconhecimento de um ativo biológico, à data do balanço, por parte da unidade apícola, como entidade promotora de um projeto de investimento, segundo a NCRF 17 (MFAP, 2015a: 20802), esta deve considera-lo quando:

“A entidade controle o ativo como consequência de acontecimentos passados; Seja provável que benefícios económicos associados ao ativo fluirão para a entidade; O justo valor ou custo do ativo possa ser fiavelmente mensurado.”

No que diz respeito a mensuração desse ativo biológico, a norma assenta no modelo do justo valor, segundo a NCRF 17 (MFAP, 2015a: 20802):

“A mensuração pelo justo valor de um activo biológico ou produto agrícola pode ser facilitada pelo agrupamento de activos biológicos ou de produto agrícola de acordo com atributos relevantes, por exemplo, por idade ou qualidade. Uma entidade selecciona os atributos que correspondam aos atributos usados no mercado como base de determinação do preço.”

Na adaptação da NCRF 17 (MFAP, 2015a: 20804), a determinação do justo valor deverá ser efetuada:

- Se existir um mercado ativo para um ativo biológico ou produto agrícola, a entidade promotora de um projeto de investimento usará um ou mais dos seguintes indicadores, quando disponíveis, na determinação do justo valor:
 - O preço cotado nesse mercado é a base apropriada para determinar o justo valor desse ativo;
 - O preço cotado nesses mercados, quando a entidade promotora de um projeto de investimento tem acesso a diferentes mercados ativos, pelo que usará a mais relevante;
 - O preço cotado no mercado referência no setor ou cotação oficial de mercado disponibilizada pelo Sistema de Informação de Mercados Agrícolas.
- Se não existir um mercado ativo para um ativo biológico ou produto agrícola, a entidade promotora de um projeto de investimento usará um ou mais dos seguintes indicadores, quando disponíveis, na determinação do justo valor:
 - O preço mais recente de transação no mercado, desde que não tenha havido uma alteração significativa nas circunstâncias económicas entre a data dessa transação e a do balanço;

- O preço de mercado de ativos semelhantes com ajustamento para refletir diferenças;
- O preço de mercado designado por referência do setor.
- Se os preços determinados pelo mercado não estiverem disponíveis para um ativo biológico na sua condição atual, a entidade promotora de um projeto de investimento usará para estimar o justo valor, o valor presente dos fluxos de caixa líquidos de um ativo, descontando uma taxa pré-imposto determinada no mercado corrente.

A segunda demonstração financeira - demonstração dos resultados por naturezas - permite avaliar o desempenho económico da unidade apícola, como entidade promotora do projeto de investimento, reportado a um determinado período de vida útil, sendo composta pelas componentes positivas e negativas do resultado relativo ao intervalo de tempo da vida útil. Assim, destacam-se os gastos, com diminuições significativas nos benefícios económicos durante o período contabilístico na forma de depreciamentos de ativos ou na incoerência de passivos que resultem em diminuições no capital próprio. E os resultados de exploração que são necessários serem estimados face à totalidade dos rendimentos e gastos em que a entidade promotora de um projeto de investimento incorre e que derivam, diretamente, do projeto, tornando possível a obtenção dos mesmos.

No que diz respeito aos gastos estimados no ponto de venda, na perspetiva de Rodrigues (2005), podem ser classificados como gastos de comercialização e tendem a incluir comissões a negociadores, taxas de agências reguladoras, taxas de bolsa de mercadorias e taxas de transferência de direitos, mas devem ser excluídos os gastos de transporte e outros necessários para colocar o ativo biológico no respetivo mercado (Clack, 2009). No Quadro 1 verificam-se diversos exemplos de ativos biológicos e produtos agrícolas são regulamentados pela NCRF 17 e os restantes produtos de processamento após colheita pela NCRF 18 (MFAP, 2015a: 20804).

Quadro 1. Ativos Biológicos: Aplicação da NCRF 17

Ativos biológicos	Produtos agrícolas	Produtos resultantes de processamento após colheita
Produção Animal Carneiros Gado Produtor de leite Porcos Abelhas	Lã Leite Carcaças Favos	Fio de lã, Carpetes Queijo Salsichas, presuntos curados, Mel
Produção Florestal Árvores	Árvores abatidas	Troncos e Madeira Serrada
Produção Vegetal Plantas Vinhas Árvores de Fruto	Algodão e cana colhida Uvas Frutos Colhidos	Fio de Algodão, roupas, açúcar Vinho Frutos processados

Fonte: Adaptação de MFAP (2015a: 20802)

A viabilidade económica, entretanto, deve ser demonstrada em números. A análise dos gastos observará primeiramente se estão contidos todos os itens necessários e se os mesmos estão bem dimensionados. As principais categorias de gastos são os gastos produtivos (material de consumo, matéria prima, remunerações, encargos, depreciação, conservação e outros) e gastos de comercialização (viagens, fretes e outros).

Nesta linha de estudo, é muito importante, que o projeto avalie com detalhe todas as características relacionadas aos rendimentos e gastos envolvidos no sistema produtivo (Bradbear, 2004). Assim, de acordo com o Spurgin (1966: 11), a atividade apícola é difícil de determinar a data em que o Homem começou a dedicar-se a ela e pode afirmar-se que:

“Na Europa Central, em Feddersen Wierde entre as embocaduras dos rios Elba e Weser, encontrou-se uma colmeia, a mais antiga do mundo, em tal estado que durante muito tempo se pensou tratar-se de uma espécie de cesto para pescar. Esta colmeia de verga com quase 2000 anos, a mais antiga no género, terá sido feita num entrançado de vime com a forma de campânula (vaso em forma de sino) e coberta com argila e estrume de vaca.”

O aparecimento da atividade apícola justifica-se nas descobertas das colmeias e do poder que as abelhas têm em produzir mel, conjugada com dificuldades de acesso a colmeias em locais pouco acessíveis para o homem (Anjos *et al.*, 2009). Noutras culturas existia uma enorme procura do mel e da geleia produzida pelas abelhas, ainda hoje na Índia faz parte integrante da medicina tradicional (Cruz, 2011).

A Figura 2 evidencia os produtos da atividade apícola (Apisnorte, 2012). Assim, pela sua diversidade dos produtos: mel, própolis, cera, geleia real, apitoxina, pólen (Pereira, 2008; Leite & Rocha, 2005) e, em paralelo, a criação de abelhas e rainhas que representa um papel significativo na economia das explorações agrária (Neto, 2009).

Figura 2. Produtos da atividade apícola

Fonte: Adaptado de MADRP (2010a)

O maior problema vivido na atividade apícola são as doenças das abelhas (Almeida, 2010). Todos os produtos das abelhas contêm diversas substâncias naturais que as protegem de doenças graves, por isso as abelhas são responsáveis por guardar a colmeia e afastam dela as abelhas doentes ou que apresentem um comportamento anormal (Vilas-Boas, 2008). Para que este procedimento natural resulte é necessário assegurar uma boa alimentação e um bom desenvolvimento das crias, tem que haver uma renovação constante dos favos e a colmeia tem que se encontrar localizada numa zona onde apanhe sol e que seja seca (Spurgin, 1997).

Paralelamente, a Direcção-Geral de Veterinária (MADRP, 2010a, 2010b; MAMAOT, 2013) elabora anualmente um programa sanitário para o estabelecimento das medidas da sanidade veterinária para defesa no território nacional das doenças que estabelecem no anexo II do Decreto-Lei nº 203/2005 (MADRP, 2005), sendo as mais comuns: *Loque americana*; *Loque Europeia*; *Acarapiose*; *Varroose*; *Aethinose por Aethina túmida*; *Tropilaelaps por Tropilaelaps sp*; *Ascósferiose* (unicamente em zonas controladas); e *Nosemose* (unicamente em zonas controladas).

Face ao exposto, as unidades de produção primária são considerados locais que procedem a operações que assegurem que os produtos da produção primária sejam protegidos de contaminações, atendendo a qualquer transformação que esses produtos sofram posteriormente, conforme o nº 2 anexo I do Regulamento (CE) n.º 852/2004 (CCE, 2004). Por exemplo, é o caso do mel ou de outros produtos apícolas provenientes da sua exploração, com destino a estabelecimentos para venda (Rafael, 2007).

Na realidade, o produto de origem animal que é o mel, como principal produto direto da apicultura nacional é, ao mesmo tempo, um produto estratégico do ponto de vista do aproveitamento integrado do espaço rural (GPP, 2010). No quadro 2 são apresentados dois indicadores dos agregados “Abelhas”, em modo de produção biológico, nomeadamente: o número de colmeias e de produtores (apicultores). Segundo a alínea f) do artigo 2º do Decreto-Lei nº 203/2005, de 25 de Novembro (MADRP, 2005: 6704), uma unidade apícola corresponde:

“a pessoa singular ou coletiva que possua uma exploração apícola”.

Quadro 2. Evolução dos agregados “Abelhas” em modo de produção biológico, 2002-2009

Agregados “Abelhas”	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Colmeias	130	248	738	1.439	1.499	3.608	6.122	9.494
Produtores	n.d.	n.d.	10	19	19	40	47	62

Fonte: MADRP (2010a)

No referido quadro 2 verifica-se um crescimento muito significativo ascendendo a 7.28% a variação do número de colmeias entre 2002 e 2009, sabendo que a alínea h) do artigo 2º do Decreto-Lei nº 203/2005 (MADRP, 2005: 6704), entende por colmeia, como:

“o suporte físico em que os quadros de sustentação dos favos são amovíveis, que pode ou não albergar uma colónia e a sua produção”

A agricultura biológica difere dos restantes sistemas agrícolas, porque favorece o uso de recursos renováveis e recicláveis, devolvendo ao solo os nutrientes presentes nos resíduos, bem como usa os sistemas do próprio meio para controlar pragas e doenças, na melhoria das colheitas e produção animal e evita o uso de pesticidas sintéticos, herbicidas, fertilizantes químicos, hormonas do crescimento, antibióticos ou manipulações genéticas (FAOSTAT, 2012). Alternativamente, os agricultores biológicos utilizam um leque de técnicas que ajudam a sustentar os ecossistemas e a reduzir a poluição (Vilas-Boas, 2008).

Por último, importa referir a importância do estudo de mercado para avaliar a relevância do consumidor face ao próprio produto (Zamberlan e Denise, 2010). Na literatura, entre outros autores: Ricardo (2013) e Fernandinho (2003) identificaram fatores, de ordem qualitativa, e de ordem quantitativa, que afetam o mercado trazendo repercussões para o próprio produto apícola e originando transferências de mercado-alvo e variações de consumo, sendo considerados os seguintes: envelhecimento da população; fenómenos migratórios; baixa taxa de natalidade; e o aumento da longevidade.

Contudo, a variação do número de produtores em modo biológico, no período 2004 a 2009, correspondeu a 520%, justificando a necessidade de preservar a biodiversidade, para a qual a apicultura contribui de forma substancial mediante a atividade de polinização cruzada (PE, 2010). Nesta linha, a agricultura em modo de produção biológico tem vindo a ser

promovida por muitas entidades, das quais se destaca a nível internacional, desde 1972, o *International Federation of Organic Agriculture Movements* (IFOAM), chegando mesmo aprovar princípios essenciais (IFOAM, 2008):

“Saúde – o papel da agricultura biológica, tanto na produção como na transformação, distribuição ou consumo, é produzir alimentos nutritivos e de alta qualidade, que contribuam para a saúde e o bem-estar. Considera-se, numa abordagem mais abrangente, que a saúde dos ecossistemas, animais e plantas é indissociável da saúde do Homem.

Ecologia – o respeito pelo ambiente leva, em Agricultura Biológica, ao desenho de sistemas agrícolas onde se inclui a criação de habitats e a manutenção da diversidade genética e agrícola, onde se fomentam ciclos fechados de nutrientes e materiais e o uso eficiente da energia e onde se preservam e beneficiam as paisagens e os recursos naturais.

Justiça – o objetivo de contribuir para a soberania alimentar e para a eliminação da pobreza, através da produção de alimentos nutritivos e em quantidade suficiente, o respeito pela qualidade de vida de todos os intervenientes, partindo dos agricultores e mão-de-obra agrícola, até ao consumidor final, e uma atitude respeitadora para com os outros seres vivos e os recursos naturais, são princípios que norteiam a Agricultura Biológica.

Precaução – a precaução, a responsabilidade e a transparência são as principais preocupações na escolha e desenvolvimento de métodos e tecnologias aplicáveis em Agricultura Biológica.”

Atualmente, a atividade apícola como tem efeitos benéficos para todo o ecossistema e é essencial, em especial, para o ecossistema agrícola, não só se preocupa com a questão ambiental, ao defender a conservação e o respeito pelos recursos e valores naturais, mas implica que a sua existência seja sempre garantida. Analogamente, o Decreto-Lei n.º 203/2005, de 25 de Novembro (MADRP, 2005), veio estabelecer o regime jurídico do ordenamento e sanidade apícolas, que revogou o Decreto-Lei n.º 37/2000, de 14 de Março (MADRP, 2000a), que estabelecia o regime jurídico da atividade apícola, e o Decreto-Lei n.º 74/2000, de 6 de Maio (MADRP, 2000b), que criou as normas sanitárias para defesa contra as doenças das abelhas da espécie *Apis mellifera*.

Neste novo quadro legal surgiu a necessidade de avaliar a densidade de instalação de colmeias face ao número de colmeias móveis por apiário e à distância entre os mesmos, na medida em que se pretende desenvolver uma capacidade de gestão adequada às suas necessidades e dos demais apicultores, tal como se apresenta no Quadro 3.

Quadro 3. Densidade de Instalação de Colmeias

Categorias	Decreto-Lei n.º 37/2000		Decreto-Lei n.º 203/2005	
	Número de colmeias móveis por apiário	Distância de instalação mínima do apiário mais próximo	Número de colmeias móveis por apiário	Distância de instalação mínima do apiário mais próximo
I	de 1 a 10	100	-----	-----
II	de 11 a 30	400	de 11 a 30	400
III	de 31 a 100	800	de 31 a 100	800

Fonte: Elaboração própria.

No quadro anterior aparece expressa a categoria I, sendo que a distância de 100 metro pode ser inferior no caso de os apiários se encontrarem situados em propriedades diferentes. Os

resultados apresentados sugerem que não ocorreu qualquer alteração no âmbito da densidade. Contudo, há ainda a considerar que os apiários devem estar implantados a mais de 50 metro da via pública e 100 metro de qualquer edificação em utilização, com exceção dos caminhos rurais e agrícolas, bem como as edificações destinadas à atividade apícola do apicultor detentor do apiário, tal como expressa o artigo 5º do Decreto-Lei n.º 203/2005 (MADRP, 2005). Estes aspetos legais não condicionam o Parecer do Comité das Regiões sobre os *Projetos Transregionais no domínio do turismo rural no contexto da Agenda 21* (PE, 2010) dado:

“encarar os usos e costumes do campo como contributos particularmente no domínio da saúde (visa o bem-estar físico e psíquico dos visitantes) convincentes para aumentar os atrativos do turismo rural”.

Sabendo que a atividade apícola, na sua vertente económica, constitui na maior parte dos casos um complemento relevante ao rendimento das explorações agrícolas, a sua importância ultrapassa a sua vertente económica, tendo um papel importante no equilíbrio ecológico da flora através da atividade de polinizadora das abelhas o que torna um acréscimo da produtividade e uma rentabilidade de diversas culturas agrícolas, tal como preconiza o Decreto-Lei nº 37/2000, de 14 de Março (MADRP, 2000a). Desde logo consolidar uma estratégia de exportação por parte das Unidade Apícolas irá causar impactos muito positivos, tanto sociais quanto económicos nas mesmas, além de contribuir também para a manutenção e preservação dos ecossistemas existentes.

O investimento em estratégias conjuntas entre a cadeia produtiva da apicultura e o turismo propicia a geração de inúmeros postos de trabalho, empregos e fluxo de renda, principalmente no ambiente da agricultura familiar, sendo, dessa forma, determinante na melhoria da qualidade de vida e fixação do homem no meio rural. Neste domínio o turismo em meio rural vai permitir obter mais clientes e com soluções comerciais distintas da venda, exclusiva, do mel. Esta proposta está fundamentada no Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PRODER) que dispõe de um conjunto de apoios para dinamização das zonas rurais sendo que o eixo nº 4 - Abordagem LEADER, do subprograma nº 3 - dinamização das zonas rurais - tem medidas específicas como a 3.1 para a diversificação da economia e a criação de emprego. Com efeito pretende promover a diversificação da economia para atividades não agrícolas, como é o caso do Turismo aumentando o emprego nessas zonas rurais, de acordo com uma estratégia definida para territórios locais alvo de abordagem LEADER.

3. ANÁLISE DE UMA UNIDADE APÍCOLA DESDE O PONTO DE VISTA DA SUA RESPONSABILIDADE SOCIAL: OS ATIVOS BIOLÓGICOS

A atividade apícola, isolada ou associada à turística, pode contribuir para a viabilidade de unidades instaladas em comunidades, resistindo às dificuldades económicas através da expansão de uma atividade económica que se difunde pelo Mundo. Esta investigação explora a viabilidade de uma unidade apícola, de modo a ampliar desde a sua rentabilidade financeira que promove o princípio da *accountability* até à sua sustentabilidade: económica, dado que constitui como uma atividade geradora de rendimento e de emprego, promovendo o princípio da transparência; social, dado que contribui para a diminuição de assimetrias, nomeadamente: económicas e sociais, promovendo o princípio da equidade; e ambiental, dado que defende a conservação dos ecossistemas, o respeito pelo recurso (fauna e flora) e o valor natural num contexto de biodiversidade, cuja existência deve ser garantida, promovendo o princípio da sustentabilidade (Khan et al., 2009).

De acordo com [Rafael \(2007\)](#), os principais indicadores da agricultura portuguesa evidenciam que, na última década do século passado, em Portugal, o peso da população agrícola familiar na população total regrediu dos quase 20% para 12,4%, sendo que, no final do século XX, a Região Centro liderava a empregabilidade agrícola familiar com mais de 21% do total, seguido das regiões do Alentejo e o Algarve. Assim, na maioria das explorações, uma vez que a apicultura não constitui a atividade principal, a produção encontra-se orientada para resultados de curto prazo, verificando-se uma quase inexistência de planeamento estratégico e de orientação para o mercado ([MADRP, 2010a](#)).

Segundo [Bertoglio & Brasaga \(2008\)](#), tal como em outras empresas, as unidades apícolas desenvolvem investimentos suportados numa análise dos mesmos e em indicadores financeiros que culminam com a sua decisão de aprovação ou não. Paralelamente, o investimento implica na fase de projeto um estudo do compromisso de financiamento ou a expectativa de angariar os benefícios futuros, ponderando sempre o prémio de risco. Por exemplo, no Quadro 4 é apresentada a matriz do (quantidade, valor unitário e valor total) do investimento de uma unidade apícola.

Quadro 4. Matriz do investimento de uma unidade apícola

Gastos	Quantidade	Valor unitário (€)	Valor Total (€)
Colmeias	200	50,00	10.000,00
Fatos de apicultura	4	130,00	520,00
Meias alças	200	12,50	2.500,00
Núcleos de transporte de enxames	50	25,00	1.250,00
Alimentadores	200	2,50	500,00
Alicate, formão, fumigador, luvas	1	250,00	250,00
Soldador cera	1	85,00	85,00
Padiola de transporte	1	120,00	120,00
Assentos de colocação de colmeias	1	300,00	300,00
Enxames	200	40,00	8.000,00
Total	858	-	23.525,00

Fonte: Elaboração própria.

O investimento envolve todos os equipamentos necessários para o processo da apicultura, apresentando-se assim um exemplo para a implementação de uma unidade com 200 colmeias. Assim, refere-se que não se considerou a construção do edifício para a extração do mel, sendo um investimento necessário, pois opta-se pela utilização da infraestrutura já disponível para que sejam minimizados os gastos com a instalação da apicultura na propriedade. A apicultura é normalmente desenvolvida sem a aquisição de áreas específicas para esse fim, ou seja, as abelhas utilizam as plantas apícolas existentes nas propriedades onde são conduzidas outras atividades produtivas (agropecuárias e florestais). Dessa forma, os valores referentes ao investimento da propriedade não são considerados nos cálculos da rentabilidade da atividade apicultura. Portanto, simulando-se que o produtor já possua alguns dos fatores de produção (terra, trabalho e capital). O investimento necessário para o desenvolvimento da apicultura será somente os referentes à aquisição dos materiais apícolas.

Os gastos operacionais incluem todos os encargos que o apicultor deve suportar para assegurar o exercício da sua atividade, nomeadamente, os salários, os transportes e as depreciações. A apicultura caracteriza-se maioritariamente pelo fato de que o empreendedor em muitos casos é o próprio apicultor, o qual deve ainda estar capacitado para desempenhar a função de técnico (Knudson *et al.*, 2004). As atividades desenvolvidas devem ter uma remuneração equiparada a outros serviços rurais, se pretender optar por um funcionário terá que contar com a sua remuneração e inclui-la como gasto. O gasto de cada hora deverá ser calculado pelo valor do salário mínimo mais os encargos sociais.

Face ao exposto, esta análise da viabilidade da unidade apícola ainda é agravada, porque ela é maioritariamente detida por pequenos apicultores e trata-se de uma atividade exercida a título acessório, isto é, como complemento de uma atividade principal agrícola, com efetivos médios inferiores a cinquenta colmeias e constituindo uma apicultura que, sobretudo no escalão inferior a vinte e cinco colmeias, sendo fundamentalmente baseada no autoconsumo (MADRP, 2010a). Assim, justifica-se a afirmação de Vila-Boas (2008: 50) que defende:

“De facto em Portugal tem-se menosprezado as potencialidades comerciais de tantos outros produtos apícolas como o pólen, a própolis, a geleia real, o veneno e mesmo a cera que possui muitas outras aplicações para além de servir para preparar lâminas e introduzir novamente na colmeia, como a cosmética a farmacêutica ou na protecção de produtos alimentares”.

A apicultura nos dias de hoje não é apenas uma atividade de simples fabrico de mel, com o passar dos anos desde o seu aparecimento foram surgindo necessidades humanas em fabrico de produtos com base em produtos ligados a apicultura, nomeadamente na alimentação e medicação que já era utilizado em décadas anteriores mas pouco evoluídas, a cosmética é que foi uma grande evolução neste setor. A indústria de cosmética é vista como uma necessidade e os produtos cosméticos implicam desde perfumes, cremes, sabonetes, shampoos e condicionadores, loções de banho, cremes de base e rejuvenescedores para o corpo, rosto, mãos, lábios, boca, cabelo e unhas, hidratantes, produtos de limpeza de pele e protetores solares, entre muitos outros (Krell, 1996). Esta indústria tem um vasto conhecimento de farmacologia, dermatologia, fitoterapia e psicologia de marketing a fim de explorar os instintos ou necessidades da espécie humana.

Os produtos produzidos com base em materiais naturais dão uma aparência de sofisticação usando um mínimo de tecnologia com ingredientes de qualidade e conhecimentos especializados. A adição específica de produtos apícolas para tais fins adiciona um aspeto muito mais amplo de ação do que é possível produzir com ingredientes sintéticos. Segundo Krell (1996), entre muitos casos, tem-se:

- Mel é uma substância utilizada como adoçante, hidratante, emoliente, tónico, anti-irritante, amaciador de pele e reconstituição capilar e pasta dentífrica;
- Cera é utilizada como protetor, produtos depilatórios, anti-irritante e emoliente e batons;
- Própolis é utilizado para produtos anti-caspa, anti-rugas, condicionadores de cabelo, desodorizante, purificador, tónico, desinfetante e antioxidante;
- Pólen e a Geleia Real são utilizados como anti-rugas, anti-estrias, condicionador de cabelo, tónico, equalizador de sebo e mascaras faciais.

Paralelamente, importa referir que técnicas de marketing enganosas impedem os consumidores de serem informados sobre as condições necessárias ao processo de fabrico.

A necessidade de um comportamento altamente ético e conhecimento em todos os níveis é um requisito para ser levada a sério, por quem está a iniciar um negócio, seja ele produtor, processador ou distribuidor. Formando uma organização auto-controle, que certifica e controla os produtores e os fabricantes podendo ser úteis ou necessárias para minimizar ou evitar a fraude qualidade. Assim, a expansão dos mercados com produtos da apicultura deve ser considerada a nível nacional e internacional

A educação do consumidor é um fator forte dado que vem do hábito de cada indivíduo quanto à preferência pelos produtos da apicultura. O poder de compra será, provavelmente, o fator mais importante que influencia a possibilidade de expandir os mercados locais ou para o aumento da diversidade de produtos. O aumento do consumo ao longo dos últimos anos pode ser atribuído ao aumento geral nos padrões de vida e maior interesse em produtos naturais e saúde.

As necessidades industriais são em grande parte fornecidas pelas importações de países com as técnicas de apicultura tradicional. Em muitas outras aplicações a cera de abelha é substituída por ceras sintéticas em que os compromissos em termos de qualidade são aceites pelos fabricantes devido à redução de gastos e maior disponibilidade das mesmas. O uso industrial de cera de abelha tradicional pode aumentar se a sua disponibilidade também assim aumentar e a redução de preços praticados.

A dificuldade em estabelecer regras uniformes e normas de controlo de qualidade é um impedimento para o desenvolvimento do própolis no mercado. As preocupações dos importadores ou compradores sobre a eficácia do produto podem ser evitados com a colaboração precoce com laboratórios bem estabelecidos e confiáveis.

O veneno das abelhas é preparado para injeções ou vendidas em pequenas quantidades, os preços podem ser muito elevados mas o apicultor muitas vezes não recebe este valor. Os preços praticados nos mercados europeus e asiáticos são geralmente mais baixos. A fabricação do veneno puro é relativamente fácil e fabricado por muitos apicultores, sem tecnologia de processamento. A sua viabilidade económica depende do acesso aos poucos compradores especializados. Em contraste, o veneno em doses menos controladas está disponível em quase toda parte, de um apicultor ou uma de colmeia própria, gratuitamente ou a custo muito baixo. Muitas vezes, o preço é a vida de uma abelha.

Nesta linha, existem várias substâncias farmacologicamente resultantes do veneno das abelhas que permitem o desenvolvimento da apiterapia. No entanto, muito depende da aceitação oficial da terapia do veneno da abelha. Além da extração do veneno a apiterapia é uma atividade que integrado no turismo, permite aos seus investidores o trabalho no campo e promove-se assim um nicho de mercado na área do Turismo. Atualmente no ambiente económico onde as informações circulam em curto espaço de tempo, o investimento numa unidade apícola torna-se essenciais para o desenvolvimento e sobrevivência das comunidades do interior de Portugal.

Por último, na análise da viabilidade da unidade apícola deve prever-se a tipologia de produtos, no caso apícola, e serviços, no caso do turismo, que se pretendem comercializar; preço atribuído aos mesmos; estimativa das vendas ou prestação de serviços efetuadas por mês/ano; crédito dado aos clientes; crédito dado pelos fornecedores; gastos com pessoal; e outros gastos, como: publicidade, água, luz e rendas. Em suma, a viabilidade económica e

financeira é considerada como uma ferramenta essencial para apoiar a tomada de decisão e é fundamental o estrito cumprimento dos requisitos técnicos (Barros, 2008).

4. CONCLUSÃO

A unidade apícola contribuí do ponto de vista dos ativos biológicos para a responsabilidade social na medida em que, por um lado, o meio rural está, gradualmente, a deixar de ser um cenário de monoculturas, para passar a ser um território com múltiplas utilizações e iniciativas, onde se enquadra a atividade apícola, para além da atividades turística, ligada ao lazer e à proteção ambiental, fundamentais para garantir a sustentabilidade das comunidades locais. Por outro lado, a responsabilidade social deve ser focada na sustentabilidade económica, ambiental e social, o que permite a sua quantificação tornando a sua inclusão no processo de decisão e a contribuição para um desempenho integrado da unidade apícola, suportado no sistema de informação contabilístico.

Este sistema fundamenta a viabilidade económica e financeira da unidade apícola, evidenciando a necessidade de inclusão da inovação como arma competitiva principal, a qual impõe padrões de mudança, já que mais do que valorizar a especialização no turismo rural como verdadeira vantagem. Assim como, acompanha a transformação económica, financeira, tecnológica, cultural e social no contexto da região onde se insere, sempre com a meta do equilíbrio entre gerir uma atividade económica e controlar os ativos biológicos como recursos naturais, no quadro de um desenvolvimento sustentado (Donaire, 1999).

Esta investigação apresenta como limitação a própria unidade apícola, já que a mesma restringe substancialmente o seu alcance. Todavia, é contrabalançada, por considerar a atividade apícola como de grande importância, pois é uma alternativa de ocupação e de rendimento para as famílias, para além de ser fácil o processo de manutenção e baixo o respetivo gasto inicial (Silva *et al.*, 2011). Esta atividade desperta muito interesse em diversos segmentos da sociedade por se tratar de uma atividade com elevada integração social, económica e ambiental (Walbert, 2008) e como resultado do processo de aferição do consumidor de mel e, assim, a análise da viabilidade da unidade apícola ficará mais fundamentada.

Como recomendações futuras, sem dúvida que a apicultura, ao tratar-se de uma produção baseada em ativos biológicos, exige legislação e normas a aplicar a essa atividade que não só a condicionam, mas também promovem a melhoria contínua dos produtos e serviços oferecidos, ao mesmo tempo que melhoram o processo de produção, da transformação e respetiva comercialização na unidade apícola, permitindo o estabelecimento de previsões a curto e a longo prazo, mediante o conhecimento dos meios de produção utilizados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ackerman, R.W. (1975). *The Social Challenge to Business*. Cambridge: Harvard University Press.
- Almeida, C.M.V.B. (2010). *Detecção de Contaminantes do mel*. Dissertação de Mestrado. Lisboa: UTL.
- Anjos, O., Capelo, S., Diogo, G., Gouveia, C., Peres, F. & Vitorino, C. (2009). Estudo de Variabilidade do Mel de Rosmaninho Produzido na região de Castelo Branco. In Encontro de Química dos Alimentos. São Miguel: Sociedade Portuguesa de Química e Centro de Investigação e Tecnologia Agrária dos Açores.
- Anjos, O., Capelo, S., Diogo, G., Gouveia, C., Peres, F. e Vitorino, C. (2009). Estudo de Variabilidade do Mel de Rosmaninho Produzido na região de Castelo Branco. In Encontro de

- Química dos Alimentos, São Miguel: Sociedade Portuguesa de Química e Centro de Investigação e Tecnologia Agrária dos Açores.
- Associação de Apicultores do Norte de Minas (Apisnorte, 2012). Curso básico de apicultura. Minas Gerais (Brasil): Apisnorte.
- Azeitão, J. & Roberto, J. (2010). O Planeamento Estratégico e a Gestão Estratégica nas PME. *Revista TOC*, vol. 120, pp. 57-68.
- Banerjee, S.B. (2001). Managerial Perceptions of Corporate Environmentalism: Interpretations from Industry and Strategic Implications for Organizations. *Journal of Management Studies*, Vol. 38, nº 4, pp. 489–513.
- Barros, A.; Nunes, F. & Costa, M. (2009). Manual de boas práticas na produção de cera de abelha—Princípios Gerais. Lisboa: Federação Nacional dos Apicultores de Portugal.
- Barros, H. (2008). *Análise de Projectos de Investimento*. Lisboa: Edições Silabo.
- Bertoglio, O. & Brasaga, B. A. (2008). Projectos de investimentos, empreendedorismo e aspectos de mercado: Caracterização e importância para as organizações. IDEAN: Revista de Administração e Ciência Contábeis do IDEAN.
- Bicho, S.I.S. (2009). Plano de Negócios: Sweetbio. Dissertação de Mestrado. Lisboa: Instituto de Ciências do Trabalho e da Empresa.
- Bradbear, N. (2004). Beekeeping and sustainable livelihoods. FAO Diversification Booklet. 1 Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Clark, J. (2009). Entrepreneurship and diversification on English farms: Identifying business enterprise characteristics and change processes. *Entrepreneurship & Regional Development*, vol. 21, nº 2, pp. 213-236.
- Comissão das Comunidades Europeias (CCE, 1994). Documento de reflexão sobre a situação da apicultura europeia, COM/94/256-FINAL. Bruxelas: Publicações Oficiais.
- Comissão das Comunidades Europeias (CCE, 2004). Regulamento (CE) nº 917/2004 da Comissão, de 29 de Abril de 2004. *Jornal Oficial das Comunidade Europeias*, L163, 30 de Abril, pp. 83-87.
- Comissão Europeia (CE, 2010). Regulamento (UE) nº 726/2010 da Comissão, de 12 de Agosto. *Jornal Oficial das Comunidade Europeias*, L213, 13 de Agosto, pp. 29-30.
- Comité Economico e Social Europeu (CESC, 2011). Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões. *Jornal Oficial das Comunidade Europeias*, C376, 22 de Dezembro, pp. 44-54
- Conselho da União Europeia (CUE, 2001). Directiva 2001/110/CE do Conselho, de 20 de Dezembro. *Jornal Oficial das Comunidade Europeias*, L10, 12 de Janeiro, pp. 47-51.
- Conselho da União Europeia (CUE, 2004). Regulamento (CE) nº 797/2004 do Conselho, de 26 de Abril. *Jornal Oficial das Comunidade Europeias*, L125, 28 de Abril, pp. 1-3.
- Conselho das Comunidades Europeias (CCE, 1974). Directiva 74/409/CEE do Conselho, de 22 de Julho. *Jornal Oficial das Comunidade Europeias*, L221, 12 de Agosto, pp. 10-14.
- Crowther, D., Abreu, R., Magro, F.P. e David, F. (2003). Contabilidade Social e Desempenho Organizacional. *Revista de Contabilidade e Comércio*, vol. 59, nº 234/235, pp. 363-380.
- Cruz, M. (2011). Comportamento e Perfil do Consumidor de alimentos biológicos em Portugal. Dissertação de Mestrado. Lisboa: Instituto Universidade Técnica de Lisboa.
- Donaire, D. (1999). *Gestão ambiental na empresa*. São Paulo: Atlas.
- Encarnação, C.F.G. (2009). Indicadores Económico-financeiros: Os impactos da alteração normativa em Portugal. Projeto de Mestrado. Lisboa: ISCTE Bussiness School – Instituto Universitário de Lisboa.
- Fernandinho, J. (2003), *Tratado prático de Apicultura*. Lisboa - Porto: Litexa Editora.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAOSTAT, 2012). The honey and other bee products market in the EU. Roma: FAO.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAOUN, 1993). Guidelines for the design of agricultural investment projects. FAO Investment Centre Technical Paper 7. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Hilmi, M., Bradbear, N. e Mejia, D. (2012). *Beekeeping and Sustainable Livelihoods*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

- Instituto Nacional de Estatística (INE, 2010). Estatísticas Agrícolas 2010. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística
- Instituto Português da Qualidade (IPQ, 2008a). NP 4469-1: 2008 - Sistema de Gestão da Responsabilidade Social. Parte 1: Requisitos e linhas de orientação para a sua utilização. Caparica: IPQ.
- Instituto Português da Qualidade (IPQ, 2010b). NP 4469-2:2010, Sistema de Gestão da Responsabilidade Social. Parte 2: Guia de orientação para a implementação. Caparica: IPQ.
- International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM, 2008). Annual Report 2007. Bonn: IFOAM
- International Organization for Standardization (ISO, 2010). ISO 26000:2010, Guidance on Social Responsibility. Geneva: ISO
- Khan, A., Matos, V. & Lima, P. (2009). Desempenho da Apicultura no estado do Ceará: competitividade, nível tecnológico e factores condicionantes. RESR, vol. 47, nº 3, p. 651-675.
- Knudson, W., Wysocki, A., Champagne, J., Peterson, H. & Christopher, K. (2004). Entrepreneurship and Innovation in the Agri-Food System. American Journal of Agricultural Economics, vol. 86, nº 5, pp. 1330-1336.
- Krell, R. (1996). Value-added products from beekeeping. FAO Agricultural Services Bulletin, nº 124, Rome: FAO
- Krippendorff, K. (2004). Content Analysis: an introduction to this methodology. California: Sage Publications, Inc.
- Kurowski, L. e Sussman, D. (2011). Investment Project Design: A Guide to Financial and Economic Analysis with Constraints. Londres: Wiley
- Leite, G.L.G. e Rocha, S.L. (2005). Apitoxina. Unimontes Científica, vol. 7, nº 1, jan/jun, 115-125.
- Margolis, J. D. & J. P. Walsh (2003). Misery loves companies: rethinking social initiatives by business. Administrative Science Quarterly, vol. 48, nº 2, pp. 268-305
- McDonald, D. & Puxty, A.G. (1979). An inducement-contribution approach to corporate financial reporting, Accounting, Organizations & Society, vol. 4, nº 1/2, pp. 53-65.
- Mendes, C. (2007). Enquadramento normativo dos ativos biológicos e suas problemáticas: uma análise comparativa. Revista Revisores & Empresas, nº 49, Abril/Junho, pp. 32-39.
- Michelson, G. & Wailes, N. (2004). Ethical investment processes and outcomes. Journal of Business Ethics, vol. 52, nº 1, pp. 1-10.
- Ministério da Agricultura (MA, 1985). Decreto-Lei nº 131/85. Diário da República, nº 98, Iª série, pp. 1130-1132.
- Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas (MADRP, 2000a). Decreto-Lei nº 37/2000. Diário da República, nº 62, Iª Série-A, pp. 927-928.
- Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas (MADRP, 2000b). Decreto-Lei nº 74/2000 Diário da República, nº 60, Iª Série-A, pp. 2242-2257.
- Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas (MADRP, 2010). Programa Apícola Nacional: Triénio de 2011-2013. Lisboa: MADRP/Gabinete de Planeamento e Políticas.
- Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas (MADRP, 2005). Decreto-Lei nº 203/2005. Diário da República, nº 227, Iª Série, pp. 6724-6729.
- Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas (MADRP, 2007). [Decreto-Lei nº 1/2007](#). Diário da República, nº 1, Iª Série, de 2 de Janeiro, p. 5.
- Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas (MADRP, 2003). [Decreto-Lei nº 214/2003](#). Diário da República, nº 216, Iª Série, de 18 de Setembro, p. 6057.
- Ministério das Finanças e da Administração Pública (MFAP, 2009a). Decreto-Lei nº 158/2009, aprova o Sistema de Normalização Contabilística e revoga o Plano Oficial de Contabilidade, aprovado pelo Decreto-Lei nº 47/77, de 7 de Fevereiro. Diário da República, nº 133, Iª Série, 13 de Julho, pp. 4375-4384.
- Ministério das Finanças e da Administração Pública (MFAP, 2009b). Aviso nº 15655/2009, homologa as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro do Sistema de Normalização Contabilística, aprovado pelo Decreto-Lei nº 158/2009. Diário da República, nº 173, IIª Série, 7 de Setembro, pp. 36260-36359.
- Ministério das Finanças e da Administração Pública (MFAP, 2015a). Aviso nº 8256/2015, homologa as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro do Sistema de Normalização

- Contabilística, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009 e alterado pelo Decreto-Lei n.º 98/2015. Diário da República, n.º 146, IIª Série, 28 de julho, pp. 20749-20845.
- Ministério das Finanças e da Administração Pública (MFAP, 2015b). Decreto-Lei n.º 98/2015, transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2013/34/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa às demonstrações financeiras anuais, às demonstrações financeiras consolidadas e aos relatórios conexos de certas formas de empresas, que altera a Diretiva n.º 2006/43/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, e revoga as Diretivas n.º 78/660/CEE e 83/349/CEE do Conselho, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47/77, de 7 de Fevereiro. Diário da República, n.º 106, Iª Série, 2 de Junho, pp. 3470-3493.
- Neto, J.G. (2009). Manual de Criação de Rainhas Autóctones em Portugal. Lisboa: Federação Nacional dos Apicultores de Portugal.
- Ogan, P. & Ziebart, D.A. (1991). Corporate Reporting and the Accounting Profession: An Interpretive Paradigm. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, Vol. 6, n.º 3, pp. 387–406.
- Park, P. (2009). Perspectives of Lawyers in Practice on CSR. in S.Idowu & W.LFilho (ed). *Professionals' Perspectives of Corporate Social Responsibility*. Heidelberg: Springer.
- Parlamento Europeu (PE, 2010). Parecer do Comité das Regiões sobre os «Projetos transregionais no domínio do turismo rural no contexto da Agenda 21. Estrasburgo: PE.
- Pereira, A.P.R. (2008). Caracterização de mel com vista à produção de hidromel. Dissertação de Mestrado. Bragança: Instituto Politécnico de Bragança.
- Pike, R. & Neale, B. (1999). *Corporate Finance and Investment*. London: Prentice Hall.
- Plácido, C. & Ribeiro, D. (2012). *Ativos Biológicos: Aspectos Contabilísticos e Fiscais*. Formação Segmentada da OTOC. Lisboa: OTOC.
- Rafael, J.P.A. (2007). Avaliação do desempenho e análise do impacto socioeconómico do modelo de gestão do associativismo agrícola. Dissertação de Mestrado. Vila Real: UTAD.
- Ramos, S. (2014). Viabilidade Económica e Financeira de uma Unidade Apícola. Trabalho de Projeto Aplicado do Mestrado de Gestão. Idanha-a-Nova: IPCB.
- Ricardo, S. I. A. (2013). A Exportação do Mel Português: Um Estudo Exploratório sobre as Motivações, Barreiras e Estratégias. Dissertação de Mestrado em Empreendedorismo e Internacionalização. Porto: Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto.
- Rodrigues, J. (2005). Adopção em Portugal das Normas Internacionais de Relato Financeiro. Lisboa: Áreas Editora.
- Silva, M.C., Souza, C.R., Solva, L.P., Nascimento, G.C.M. & Santos, S.B. (2011). Levantamento de plantas de importância apícola no centro experimental agroecológico do Araguaia–CEAGRO. Londrina (Brasil): II Congresso Brasileiro e Gestão Ambiental.
- Spurgin, A. (1997). *Apicultura*. Coleção Habitat. Lisboa: Editorial Presença.
- Thomas, A. & Simerly, R. (1994). The Chief Executive Officer and Corporate Social Performance: An Interdisciplinary Examination. *Journal of Business Ethics*, vol. 13, n.º 12, pp. 959–968.
- Vernimmen, P; Quiry, P; Dallochio, M.; Le Fur, Y. e Salvi, A. (2009). *Corporate Finance: Theory and Practice*. Cichester: John Wiley & sons.
- Vila-Boas, M. (2008). *Manual de Apicultura em Modo de Produção Biológico*. Lisboa: Federação Nacional dos Apicultores de Portugal.
- Waddock, S. (2002). *Leading Corporate Citizens: Visions, Values, Value Added*. New York: McGraw-Hill Irwin.
- Walbert, A.S. (2008). Importância da Apicultura. [Disponível em: <http://www.webartigos.com/articles/11645/1/Importancia-da-Apicultura-/pagina1.html>].
- Waldman, D.A., Siegel, D.S., & Javidan, M. (2006). Components of Transformational Leadership and Corporate Social Responsibility. *Journal of Management Studies*, Vol. 43, n.º 8, pp. 1703–1725.
- Zamberlan, L & Denise, M. (2010). O comportamento do consumidor de mel: Um estudo exploratório. *Revista de Administração e Ciências Contábeis*, vol. 5, n.º 10, pp. 45-50.